

BO'LAJAK IQTISODCHI TALABALARNING IQTISODIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MATEMATIK TAHLILI

Bozarov Dilmurod Uralovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

Email: d.bozorov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400494>

Annatatsiya

Ushbu maqolada bo'lajak iqtisodchi talabalarning iqtisodiy kompetensiyasini oshirish bo'yicha tavsiyalar keltirib o'tilgan. Jumladan, iqtisodiy masalalarni matematik usulda yechimini topish usullari keltirilgan. Qolaversa, raqamli iqtisodiyot va axborot-texnologiyalari fanlari bilan bog'liqligi atroflicha keltirib o'tilgan. Bu esa talabalarning iqtisodiy kompetensiyalarini fanlararo aloqadorlik asosida rivojlantirishga yordamlashadi. Bu maqolada keltirilgan ma'lumotlar talabalarga sifatli ta'lim olishi, fikrlash qobiliyatining rivojlantirishi, sifatli ta'lim berishi, iqtisodiy va tadbirkorlikka oid bilim va ko'nikmalarining rivojlantirishi, dars mashg'ulotlari davomida foydalaniladigan ta'lim metodlarini o'rganishi bo'yicha fikr – mulohazalar batafsil yoritilgan hamda yetarlicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy kompetensiya, konsepsiya, matematika, axborot-texnologiyalar, quruvchi firma va g'isht zavod.

Аннотация

В данной статье содержатся рекомендации по повышению экономической компетентности будущих студентов-экономистов. В частности, представлены методы поиска решения экономических задач математическим путем. Кроме того, подробно упоминается связь с науками цифровой экономики и информационными технологиями. Это способствует развитию экономических компетенций студентов на основе междисциплинарности. Информация, представленная в этой статье, предназначена для того, чтобы студенты могли получить качественное образование, развить мыслительные способности, обеспечить качественное образование, развить экономические и предпринимательские знания и навыки, а также освоить методы обучения, используемые во время занятий. Подробно изложена обратная связь и дано достаточное количество рекомендаций.

Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, экономическая компетентность, понятие, математика, информационные технологии, строительная компания и кирпичный завод.

Annatation

This article cites recommendations to increase the economic competence of prospective economist students. In particular, the methods of finding a solution to economic problems in a mathematical way are presented. In addition, the relationship with the sciences of digital economy and information technology is described in detail. This contributes to the development of students' economic competencies on the basis of interdisciplinary engagement. The information provided in this article details feedback on students' quality education, development of thinking skills, quality education, development of knowledge and skills related to economics and entrepreneurship, study of educational methods used during classes, and provides adequate recommendations.

Keywords: economy, digital economy, economic competence, concept, mathematics, information technology, builder firm and brick factory.

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2909-son qarori qabul qilindi.

Hozirgi kunda respublikamiz hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlarni o'z vaqtida zarur ixtisosliklar bo'yicha iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari ehtiyojidan kelib chiqqan holda tayyorlash, oliy ta'lim mazmunini bevosita korxonalar, muassasalardagi texnika, texnologiya, ishlab chiqarish munosabatlariga hamda istiqbolli rivojlanish dasturlariga muvofiq shakllantirish, kadrlarni egallagan kasbi va mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashtirishga doir qator dolzarb masalalar tobora rivojlanishda davom etmoqda.

Bundan tashqari, iqtisodiyot sohasining istiqbolda kadrlar tayyorlashga buyurtmalarini shakllantirish, bitiruvchilarga qo'yiladigan malakaviy talablarni ishlab chiqish, tarmoqqa zarur bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash sifatini ta'minlash jarayonidagi ishtirokiga e'tibor qaratila boshlandi. Oliy ta'lim dasturlarining o'zgaruvchan mehnat bozori talablariga hamohangligini ta'minlash uchun ish beruvchilar tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilyapti.

Xorijiy ekspertlar guruhi tomonidan taklif etilgan tavsiyalarni inobatga olgan holda oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish orqali respublika oliy ta'lim tizimida yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar

tayyorlashning mazmunini mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollari, jamiyat ehtiyojlari, ilm-fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda tubdan takomillashtirish maqsadida, iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarini oliy ta'lim tizimidagi kadrlar tayyorlash jarayoniga keng jalb etish, ularning ta'lim muassasalari bilan samarali hamkorligini ta'minlash uchun respublika oliy ta'lim muassasalarida keng ko'lamli ishlar olib borilyapti.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir.

Shuning uchun ham, O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi asosida mamlakatimizda oliy ma'lumotli aholi qamrovini 50 % dan ham oshirish ishlari rivojlanmoqda. Bu bo'yicha hozirgi kunda talabalarning 54,8 foizi gumanitar va pedagogik, 25,2 foizi ishlab chiqarish-texnik, 5,2 foizi ijtimoiy soha, iqtisod va huquq, 5,9 foizi qishloq va suv xo'jaligi, 4,4 foizi sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot, 4,5 foizi xizmat ko'rsatish bilim sohaslariga oid ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha tahsil olmoqdalar.

Hozirgi kunda tobora rivojlanayotgan sohalardan biri raqamli iqtisodiyot bo'lib, unga bo'lgan talab keskin oshib bormoqda.

Raqamli iqtisodiyot — raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig'indisidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta’kidlaganidek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo’ldan borish imkoniyatini beradi”.

Raqamli iqtisodiyot atamasini dastlab, 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte amaliyotga kiritdi. Raqamli iqtisodiyot deganda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo’llash asosida amalga oshirish tizimi tushuniladi. Hozirda bu termini butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar — deyarli barcha qo’llamoqda.

Raqamli iqtisodiyotning oddiy iqtisodiyotdan farqi nimada?

Masalan, siz o’z ehtiyojigiz uchun biron bir kiyim olmoqchisiz. Unda siz bozorga yoki kiyim dukoniga borib, tanlab kiyib ko’rasiz va ma’qul bo’lgach, naqd pul sanab berasiz. Buni biz *oddiy iqtisod* deymiz.

Internet tarmoq (telegram, whatsapp, imo, elektron pochta va boshqa)lar orqali o’zizga ma’qul tovarni tanlab, tovar egasiga pulni elektron to’lov tizimi orqali to’lasangiz, bu *raqamli iqtisodiyot* deyiladi.

Aslida hozirgi kunda diyarli hamma narsa raqamli iqtisodiyotga o’tib bo’ldi. Masalan, oyliklarimiz plastik kartalarga tushadi, elektron to’lov orqali kommunal xizmatlar, telefon, internet va boshqa mahsulot va xizmatlarga to’lov qilamiz, elektron tarzda soliq to’laymiz, kartadan kartaga pul o’tkazamiz, uyga taom buyurtma qilamiz va hokazo. Raqamli iqtisodiyot deganda, yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko’chirishni tushunamiz.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga tadbiq etilishi har bir inson hayotida ko’plab ijobiy imkoniyatlar berishi mumkin. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali o’ziga kerakli mahsulotlarni arzon sotib olish bilan ko’plab pul mablag’larini tejashi mumkin. Mana shu narsa raqamli iqtisodiyotning afzalligi deyiladi. Masalan biron bir kitobning elektron ko’rinishda sotib olish, sizga shu kitobni chop etilgan ko’rinishidan sotib olishdan ancha arzonga tushishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini bo’yicha bir nechta	Ishlab chiqarishda mehnat samadorligini oshishi;
	Kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi;
	Ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;
	Yangi ish o'rinlari yaratilinishi;
	Yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;

afzalliklarini keltiramiz	Kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengsizlikning yo'qolishi.
---------------------------	---

Albatta, raqamli iqtisodiyotni to'laqonli ma'qullay olmaymiz. Sababi, uning ortidan ko'plab ko'ngilsiz voqea va hodisalar ro'y bermoqda. Masalan, kiber hujumlar, shaxsiy ma'lumotlarning tarqalib ketishi, ish o'rinlarining kamayishi va shunga o'xshash hodisalar bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi, online qimor o'yinlari orqali tezda "boy" bo'lib ketishni orzu qilganlarning ko'payib ketganligidir.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida Davlatning o'rni katta. Birgina misol qilib, bozordagi tadbirkorlarni oladigan bo'lsak, ular uchun soliqlarni to'lash online qilib qo'yilsa, shunda hamma uchun tenglik yuzaga keladi, vaqtdan tejab qolinadi va shu kabi yengilliklar bo'ladi. Bu esa, endi kirib kelgan tadbirkorning ishini rivojlantirishga to'sqinlik qilmaydi.

Lekin afsuski, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun bir qancha to'siqlarni ko'rishimiz mumkin: internet tezligini pastligi va uni sifatsizligi, fuqarolarda kompyuter savodxonligining pastligi, axborot texnologiyalari xavfsizligi yaxshi emasligi, axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarining yetishmasligi.

Shular inobatga olgan holda, mamlakatimizda hozirgi vaqtda ta'limga nisbatan o'rgarishlar keskin oshib bormoqda. Ta'limga kiritilayotgan sarmoya ham yetarlicha ajratilmoqda. Ya'ni 2023 yil uchun ta'limga 58.4 trln so'm ajratilgan. Bu ko'rsatkichni yillar kesimida qarash: 2017 yil 10.28 trln, 2021 yilda 31.5 trln so'm, 2022 yilda esa 36.4 trln so'm mablag' ajratilgan edi. Bu esa ta'limga bo'lgan e'tib oshayotganligindan darak beradi.

Talabalarda raqamli iqtisodiyot kompetensiyasini oshirish maqsadida quyidagi misollarni keltirib o'taylik:

1-misol. G'isht zavodi va quruvchi firma o'rtasidagi shartnomani olaylik: quruvchi uzunligi 22 m, balandligi 3.20 m, qalinligi 0.40 m bo'lgan devor qurayapti va bu devor uchun g'isht zavodga g'isht zakaz qilmoqchi. Standart g'isht o'lchamlari $25\text{ sm} \times 12.5\text{ sm} \times 6.25\text{ sm}$ bo'ladi. Quruvchi matematik jihatdan hisoblab ko'rdi: uzunasiga $\frac{2200}{25} = 88$ ta, bo'yiga $\frac{320}{6.25} = 51.2 \approx 51$ ta, eniga $\frac{40}{12.5} = 3.2 \approx 3$, jami $88 \times 51 \times 3 = 13\,464$ ta g'isht ketar ekan. Ish yakunlangach, sarflangan g'isht soni boshqacha chiqdi, ya'ni bir qancha g'ishtlar ortib qoldi. Sababi, quruvchi g'ishtlar orasidagi loy qalinligini hisoblamagan edi.

Endi loy qalinligi bo'yicha hisoblaylik: aytalik loy qalinligi 1 sm bo'lsin. U holda,

$$N = \det \begin{pmatrix} \frac{2200}{25+1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{320}{6.25+1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{40}{12.5+1} \end{pmatrix} = \frac{2200}{26} \times \frac{320}{7.25} \times \frac{40}{13.5} \approx 84,5 \times 44 \times 3$$

$$= 11\,154 \text{ ta}$$

g'isht ketar ekan. Bu holda $13\,464 - 11\,154 = 2\,310$ ta g'ishtga ortiqcha pul to'langan ekan, ya'ni agar g'isht narxi 750 so'm bo'lsa, u holda quruvchi firma $2\,310 \times 750 = 1\,732\,500$ so'm ortiqcha xarajat qilgan. Bu esa, firma uchun iqtisodiy tomondan ancha zarar keltiradi.

2-misol. Siz hovli qurmoqchisiz. Hovli yerto'lasining eni 12 m, uzunligi 20 m va chuqurligi 3.20 m bo'lsin. Unda tuproq qazish ishlarini olib borayapsiz. Qazib chiqariladigan tuproqning o'rtacha zichligi $2\,200 \frac{kg}{m^3}$ bo'lsin. Tuproqni chiqarib tashlash uchun MAN va KamAZ mashinalarini chaqirdingiz. MAN mashinasi 22 tonna va KamAZ mashinasi esa 8 tonna yuk tashishga mo'ljallangan. MAN mashinasining bitta reysi uchun xizmat haqqi 300 000 so'm, KamAZ mashinasiniki esa 130 000 so'm. Shunda, siz qaysi transport vositasini tanlaysiz?

Bu masalani yechish uchun avvalo tuproq hajmi topiladi: $V = 12\,m \times 20\,m \times 3.20\,m = 768\,m^3$. Chiqariladigan tuproq massasi $m = 2\,200 \times 768\,kg = 1\,689\,600\,kg = 1\,689.6\,t$. Demak, Man avtomobili $\frac{1\,689.6}{22} = 76.8 \approx 77$ ta reys, KamAZ avtomobili $\frac{1\,689.6}{8} = 211.2 \approx 211$ ta reys amalga oshirishi talab etiladi.

Demak, reyslar matritsasi $reys \begin{pmatrix} \text{MAN} \\ \text{KamAZ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77 & 0 \\ 0 & 211 \end{pmatrix}$ ga ega bo'ldik.

Bitta reysning narxlari $narx \begin{pmatrix} \text{MAN} \\ \text{KamAZ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 300\,000 \\ 130\,000 \end{pmatrix}$. Ish yakuni bo'yicha quyidagiga ega bo'lamiz:

$$xizmat\ haqqi \begin{pmatrix} \text{MAN} \\ \text{KamAZ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77 & 0 \\ 0 & 211 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 300\,000 \\ 130\,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23\,100\,000 \\ 27\,430\,000 \end{pmatrix},$$

ya'ni ish yakuni bo'yicha MAN avtomobili xizmat haqqi 23 100 000 so'm, KamAZ avtomobili xizmat haqqi 27 430 000 so'm bo'lar ekan. MAN avtomobili ishlatilganda $27\,430\,000 - 23\,100\,000 = 4\,330\,000$ so'm tejab qolinar ekan.

Yuqoridagi masalalardan shuni ko'rishimiz mumkinki, iqtisodiy masalalarni yechish uchun, iqtisodiy savodxonlikni oshirish uchun, umuman olganda iqtisodiy kompetensiyani oshirish uchun matematikaning o'rni beqiyosdir.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy kompetensiyani oshirish uchun o'rta maxsus maktablarda, professional ta'lim maskanlarida va oliy ta'lim muassasalarida iqtisodiy fanlarga aloqador bo'lgan: iqtisod, matematika, axborot-texnologiyalari vas hu kabi aniq fanlar asos bo'lib xizmat qiladi.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, PF-5847-son, 08.10.2019 yil.
2. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qarori, PQ-2909-son, 20.04.2017 yil.
3. Bozarov.D.U., "Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning iqtisodiy kompetensiyalarini rivojlantirish omillarining tadbiriq etilishi", Toshkent Davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2023/ 11 – son.
4. Bozarov. D. U., "Talabalarda iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirish usullari", Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2023/ 12 – son.
5. Bozarov Dilmurod Uralovich, "Fanlararo aloqadorlik asosida iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirish usullari", International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 2 / ISSUE 12.
6. D.U.Bozarov, "Matritsalar mavzusini mustaqil o'zlashtirishga doir misollar", Муғаллим ҳам узлуксиз билимлендириў 2022/7/6
7. Olimovich, T. E., Uralovich, B. D., & Matlubovich, M. J. (2021). Effective Methods in Teaching Mathematics. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 88-90.
8. Bozarov, D. (2022). PROBLEMS OF SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS. Science and Innovation, 1(2), 163-171.

